

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК: ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

PURULENT-INFLAMMATORY KIDNEY DISEASES: PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

*доктор медицинских наук, профессор,
Ижевская государственная медицинская академия.*

АШИРОВА ДАРЬЯ ДЕНИСОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ДМИТРИЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ПЕРЕИНА ЗЛАТА ДМИТРИЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

КУКЛИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

*врач-уролог высшей категории,
Ижевская государственная медицинская академия.*

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Izhevsk State Medical Academy.*

ASHIROVA DARYA DENISOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

DMITRIEVA ELENA ANDREEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

PEREINA ZLATA DMITRIEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

KUKLIN DMITRY NIKOLAEVICH,

*Urologist of the highest category,
Izhevsk State Medical Academy.*

В статье анализируются проблемы диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний почек. Рассматриваются современные подходы к лечению гнойно-воспалительных заболеваний почек, включая антибактериальную терапию, малоинвазивные хирургические методы, патогенетическую терапию, направленную на усиление иммунитета и подавление воспалительного процесса. Прослеживаются тенденции в лечении гнойно-воспалительных заболеваний почек, направленные на снижение инвазивности, ускорение реабилитации и повышение качества жизни пациентов. Обсуждаются перспективы применения новых лекарственных препаратов и технологий.

The article analyzes the problems of diagnosis and treatment of purulent inflammatory kidney diseases. Modern approaches to the treatment of purulent-inflammatory kidney diseases are considered, including antibacterial therapy, minimally invasive surgical methods, pathogenetic therapy aimed at strengthening immunity and suppressing the inflammatory process. There are trends in the treatment of purulent-

inflammatory kidney diseases aimed at reducing invasiveness, accelerating rehabilitation and improving the quality of life of patients. The prospects for the use of new medicines and technologies are discussed.

Ключевые слова: острый пиелонефрит, хирургия, антибактериальная терапия, гнойные заболевания почек, абсцесс почки, карбункул почки, гнойный нефрит.

Key words: acute pyelonephritis, surgery, antibacterial therapy, purulent kidney diseases, kidney abscess, kidney carbuncle, purulent nephritis.

Гнойно-воспалительные заболевания почек и забрюшинного пространства характеризуются гнойно-деструктивными процессами с клиническими и лабораторными проявлениями. В эту группу входят все формы гнойного пиелонефрита (апостематозный пиелонефрит, абсцесс и карбункул почки), паранефрит, гломерулонефриты и другие. Пациенты с гнойными заболеваниями почек составляют от 1 до 16% всех больных гнойными инфекциями, летальность достигает 25,5%. Абсцессы почек и паранефральной клетчатки составляют до 0,5% всех острых гнойных процессов в урологии [10, с. 48]. Гнойно-деструктивные процессы опасны для жизни больного, часто приводят к операциям по удалению органа. Бактериальные инфекции остаются главной проблемой урологии, поэтому в ней приветствуются новые решения и совершенствование хирургических методик [4, с. 37]. Уросепсис – грозное осложнение гнойно-деструктивного пиелонефрита, может привести к нефрэктомии, поэтому важно своевременное и качественное лечение.

В отечественных клинических рекомендациях при хирургическом лечении острого деструктивного пиелонефрита рекомендуется открытый доступ к почке, включающий люмботомию, декапсуляцию почки, иссечение карбункулов и абсцессов с наложением нефростомы. Удаление почки показано при деструкции 2/3 паренхимы, тромбозе почечных сосудов и множественных карбункулах с бактериотоксическим шоком. Однако нефрэктомия может привести к хронической почечной недостаточности и инвалидности при проблемах с контралатеральной почкой. Недостатком таких открытых операций является их высокая травматичность и длительное заживление раны, что вызывает адинамию в послеоперационном периоде. Современные малоинвазивные методы снижают травматичность, агрессивность анестезиологического пособия и сокращают сроки пребывания в стационаре [1]. Уже сейчас при гнойных формах пиелонефрита все больше операций выполняется эндовидеохирургическим методом, что ускоряет реабилитацию и сокращает сроки госпитализации [12].

Одним из направлений патогенетической терапии пиелонефрита является использование иммуномодуляторов. В последние десятилетия молекулярная иммунофармакология интенсивно развивается, что подтверждается созданием новых пептидных иммуномодуляторов. Например, в ГНЦ ГосНИИ ОЧБ (г. Санкт-Петербург) создан препарат – синтетический дипептид γ -D-Glu-L-Trp натриевая соль с иммуномодулирующими свойствами. Исследование клинико-лабораторных данных у пациентов с активным хроническим пиелонефритом, получавших иммунотерапию препаратом γ -D-Glu-L-Trp, показало его эффективность. Иммунокоррекция снизила длительность лихорадки, уменьшила озноб и головокружение [3]. Оправданным считается включение интерферонов в лечение заболеваний мочевой системы, особенно инфекционной этиологии. В последние годы разрабатывается принципиально новая группа препаратов – экстракты клеточной мембраны бактериальных клеток, вызывающих воспаление. Они стимулируют функциональную активность макрофагов, продуцирующих неспецифические гуморальные факторы иммунитета (ИФ, комплемент, лизоцим), усиливают фагоцитоз, цитотоксическую активность макрофагов и Т-лимфоцитов. Наблюдения в клиниках Швейцарии и Германии показали значительное снижение бактериурии и урежение рецидивов заболевания у женщин детородного и постменопаузального периодов с хроническим

циститом и необструктивным рецидивирующим пиелонефритом [13, с. 56]. По современным представлениям иммуномодулирующую терапию предлагается назначать вне зависимости от того, выявлены или не выявлены изменения показателей иммунного статуса, то есть при любых хронических, часто рецидивирующих, вялотекущих инфекционно-воспалительных процессах, трудно поддающихся традиционной терапии [8, с. 97].

Стоит отметить, что антибактериальная терапия занимает центральное место в лечении пиелонефрита. Лечение направлено на клиничко-лабораторное и микробиологическое выздоровление (достижение бактериурии). Клиничко-лабораторное выздоровление без абактериурии допустимо у пациентов с сахарным диабетом и при обструкции мочевых путей. Решающую роль в достижении выздоровления играет эмпирическая антимикробная терапия, которая начинается сразу после установления диагноза. Выбор стартовой терапии определяется на основе данных микробиологических исследований спектра возбудителей ИМП и уровня их чувствительности и резистентности к антимикробным препаратам. Если резистентность уропатогена к антимикробному препарату более 10-20%, антибиотик не используется в качестве препарата эмпирического выбора. В современной медицине используются такие препараты, как фторхинолы, цефалоспорины II и III поколений, аминопенициллины и аминогликозиды [2].

Ранее при хирургическом лечении абсцесса почки после люмботомии производили мобилизацию абсцесса, иссечение капсулы и дренирование, что приводило к травме и рубцеванию, способствуя психическим страданиям пациентов. Кроме того, не удавалось адекватно санировать гнойные очаги и устанавливать оптимальные дренажные трубки, обеспечивающие отток гноя, что увеличивало риск ятрогенных повреждений внутренних органов. Современные же методы направлены на эффективную санацию и дренирование абсцесса почки, забрюшинной и паранефральной клетчатки, предупреждение осложнений и рецидивов [4]. Уровень современной медицины позволяет решать проблемы гнойной хирургии с помощью малоинвазивной хирургии, в частности, «инвазивной эхографии». Ультразвуковой контроль помогает снизить количество высокотравматичных операций и перевести диагностический этап в эффективное инструментальное лечение. Закрытые контролируемые вмешательства позволяют достичь тех же результатов с меньшим риском для органа и организма в целом.

Лечение же карбункула почки производится хирургическими, реже – консервативными методами. Из-за запоздалого определения патологии нередко требуются экстренные операции. Вмешательство заключается в декапсуляции почки, вскрытии, дренировании гнойного очага. Иногда дренаж дополнительно устанавливается в околопочечную жировую клетчатку. При множественных карбункулах в одной почке или разрушении значительного объема тканей органа показана нефрэктомия. После операции назначают антибактериальные средства для предотвращения инфекционных осложнений. Консервативная терапия карбункула почки допустима лишь на самых начальных этапах развития патологии либо при прорыве содержимого в лоханку (естественный дренаж) и наличии абсолютных противопоказаний к хирургическому вмешательству. Используется интенсивная антибиотикотерапия (антибиотики широкого спектра действия сульфаниламиды, нитрофураны), результативность которой повышается при правильном подборе лекарственного средства. Для этого на этапе диагностики производится выделение возбудителя и определение его чувствительности к антибактериальным препаратам. Разработан метод лечения карбункула путем сочетанного введения антибиотиков и криопреципитата, содержащего 8-й фактор свертывания. Данное соединение уменьшает ишемические проявления в гнойном очаге, способствует проникновению в него противомикробных средств. Для лечения также используются в/в инфузии, экстракорпоральная детоксикация [11, с. 67].

Лечение гнойного нефрита может включать такие методы, как открытую операцию, когда проводится ревизия почки, нефростомия, декапсуляция, рассечение или иссечение кар-

бункулов или абсцессов, а также нефрэктомия. Однако у таких операций есть недостатки: травматичность, длительность и тяжесть послеоперационного периода и реабилитации, возможность вторичного заживления раны, чрескожную пункцию и дренирование почки и гнойных очагов. Этот минимально инвазивный метод применяется как альтернатива открытой операции, особенно у больных в тяжёлом состоянии. Также используются и ретроперитонеоскопические вмешательства. Они основаны на технике типичных урологических операций, но выполняются по принципу малоинвазивной эндохирургии в забрюшинном пространстве.

Почечную эмпиему лечат операционным путем поэтапно: сначала проводится вскрытие и опорожнение гнойника, при этом проводится ревизия на предмет удаления перегородок и спаек, вводятся ферменты и антибиотики, далее декапсуляция, затем установка дренажа. Если вся почка некротизирована, то операция выбора—нефрэктомия. Также в качестве альтернативы открытой операции может использоваться чрескожная пункция и дренирование почки и гнойных очагов. Этот минимально инвазивный метод применяется у больных в тяжёлом состоянии. Ещё один малоинвазивный метод – ретроперитонеоскопия. Вмешательства выполняются по принципу эндохирургии в забрюшинном пространстве. Стоит отметить и некоторые группы антибиотиков, которые используются на сегодняшний день при лечении почечной эмпиемы – это аминопенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, фторхинолоны, карбапенемы. В современной медицине находят применение и некоторые дополнительные методы лечения почечной эмпиемы, а именно проточное промывание, когда через одну трубку в полость подают антисептический раствор, а через другую промывная жидкость оттекает, также промывание пульсирующей струёй, что улучшает качество санации, а также кровообращение и обмен веществ в стенках гнойных полостей, также ультразвуковая кавитация. Источник ультразвука погружают в антисептическую жидкость, введённую в рану. Метод нарушает обменные процессы в микробных клетках, также лучевая энергия. Рентгеновские лучи используют для лечения костных панарициев, а лучи лазера и ультрафиолетовые лучи – для лечения гнойных ран и трофических язв [6].

Выделяется только медикаментозное лечение гломерулонефрита, хирургические операции в данном случае не проводятся [7, с. 95]. Лекарственная терапия же бывает симптоматическая и патогенетическая. Первая может включать в себя, например, антикоагулянты или антиагреганты, которые обычно рекомендуются при спокойном течении заболевания. А касаясь патогенетической терапии необходимо указать на цитостатики и глюкокортикоиды, относительно первых можно отметить, что наиболее эффективными являются циклофосфан и хлорамбуцил, но из-за большого количества побочных эффектов их использование менее популярно. Поэтому в настоящее время наиболее широко применяются в терапии гломерулонефритов глюкокортикоиды. Они вызывают меньше побочных эффектов и почти не оказывают отрицательное влияние на функцию почек. Но у ряда больных может определяться резистентность к данным препаратам, поэтому может назначаться иммуномодулирующая терапия, способствующая появлению новой популяции лимфоцитов, уже чувствительных к цитостатикам и глюкокортикоидам. Таким образом, на сегодняшний день современный подход к терапии и желательно строить по следующему принципу. Первоначальное определение чувствительности к препарату, при ее отсутствии - использование иммунной терапии. Именно при таком подходе удается добиться хороших результатов даже у больных с тяжелыми формами гломерулонефрита [9].

Симптоматическая терапия включает в себя применение антикоагулянтов и антиагрегантов при спокойном течении заболевания. Патогенетическая терапия предполагает использование цитостатиков и глюкокортикоидов, из которых наиболее эффективны циклофосфан и хлорамбуцил, но они имеют много побочных эффектов, поэтому чаще применяются глюкокортикоиды, вызывающие меньше побочных эффектов и не оказывающие отрицательного

влияния на функцию почек. При резистентности к этим препаратам назначается иммуномодулирующая терапия, способствующая появлению чувствительных лимфоцитов. Современный подход к терапии гломерулонефритов предполагает определение чувствительности к препарату и использование иммунной терапии при ее отсутствии, что позволяет добиться хороших результатов даже у больных с тяжелыми формами заболевания.

При хроническом паранефрите лечение может быть как консервативным, так и хирургическим. При отсутствии осумкованного гнойного очага и пионефроза обычно применяют антибиотики в сочетании с глюкокортикостероидами, рассасывающими, общеукрепляющими средствами, физиотерапевтическими процедурами. Хирургическое вмешательство для удаления гнойника выбирается по тем же принципам, что и при остром воспалении. Сдавlenie почки при склерозировании клетчатки является показанием для иссечения паранефрона.

При остром инфильтративном паранефрите лечение начинается с назначения антибиотиков. Выявление грамположительной флоры служит показанием для использования полусинтетических пенициллинов, макролидов, цефалоспоринов 2-3-го поколения в комбинации с сульфаниламидными препаратами. Для элиминации грамотрицательных микроорганизмов рекомендованы аминогликозиды и фторхинолоны. Прием антибактериальных средств дополняют дезинтоксикационной, иммуномодулирующей и витаминотерапией. При остром гнойном паранефрите требуется хирургическая санация очага инфекции. Для удаления гноя чаще выполняют пункционное дренирование, реже — широкое вскрытие абсцесса (люмботомию). У больных с задним паранефритом возможно проведение вмешательства через межмышечный доступ. При сочетании паранефрального воспаления с пионефрозом сначала осуществляется нефростомия, а затем нефрэктомия. После операций назначают антибактериальную терапию препаратами широкого спектра с учетом типа возбудителя.

Терапию всех форм паранефрита эффективно дополняют физиопроцедуры: диатермия, УВЧ, грязевые и парафиновые аппликации, массаж, УФО. При наличии гнойно-септических осложнений с выраженным интоксикационным синдромом и нарушением почечной фильтрации рекомендовано проведение экстракорпоральной детоксикации — гемосорбции, плазмафереза, плазмасорбции, гемодиализа [5, с. 111].

Выводы. Современные методы лечения гнойных заболеваний почек делают акцент на минимальную инвазивность и максимально быстрое восстановление пациента. Эндовидеохирургия, инвазивная эхография, чрескожная пункция и другие малоинвазивные методики позволяют снизить риск осложнений и сократить время пребывания в стационаре. Антибактериальная терапия играет ключевую роль, а новые иммуномодуляторы обещают еще большее улучшение результатов лечения. Благодаря современным подходам пациенты с гнойными заболеваниями почек могут рассчитывать на более эффективное и безопасное лечение с лучшим качеством жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьев В.А., Павлов В.Н., Пушкарёв А.М. Применение гибридного хирургического метода в лечении острого деструктивного пиелонефрита // Медицинский вестник Башкортостана. 2022. №1 (97). С. 54-57.
2. Архипов Е.В., Сигитова О.Н., Богданова А.Р. Современные рекомендации по диагностике и лечению пиелонефрита с позиции доказательной медицины // Вестник современной клинической медицины. 2015. № 6. С. 115-120.
3. Горелов А.И. Иммунотерапия пациентов с хроническим пиелонефритом в активной фазе воспаления / А.И. Горелов, А.С. Симбирцев, А.В. Сереженков, А.В. Петров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. 2014. № 3. С. 118-126.
4. Сравнительная эффективность различных методов лечения абсцессов почек / В.В. Грехнев [и др.] // ТМЖ. 2004. № 2.

5. Деревянко И.М., Деревянко Т.И. Пананефрит. Ставрополь: Ставрополье, 2000. 62 с. С. 65-69.
6. Комяков Б.К. Урология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 464 с.
7. Система поддержки принятия врачебных решений. Нефрология: Клинические протоколы лечения / О.Н. Котенко, Н.А. Томилина, Е.М. Шилов [и др.]. М.: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2021. 66 с.
8. Патогенез синдрома вторичной иммунной недостаточности и подход к его лечению / О.В. Москалец [и др.] // Клин. мед. 2002. Т. 80. № 11. С. 18-23.
9. Ракитянская И.А., Рябов С.И. Современные подходы к терапии больных гломерулонефритом // Нефрология. 1997. № 1. 5 с.
10. Стяжкина С.Н. Клинические особенности гнойно-воспалительных заболеваний почек и забрюшинного пространства / С.Н. Стяжкина, А.А. Абрамович, Л.Ф. Хузина, А.М. Баженова // МНИЖ. 2020. №4-1 (94). С. 126-130.
11. Урология / под ред. Н.А. Лопаткина. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 520 с.
12. Учваткин Г.В., Кривошлык Д.В., Спиридонов И.С. Малоинвазивные методики в лечении гнойных форм пиелонефрита // Урологические ведомости. 2017. Т. 7. № 1S. С. 115-116.
13. Biological activity of bacterial surface components: bacterial extracts and defined bacterial cell wall components as immunomodulators / W.G. Bessler, B. Kleine, C. Martinez Alonso [et al.] // Lung. 1990. pp. 707-715.

© Стяжкина С.Н., Аширова Д.Д., Дмитриева Е.А., Переина З.Д., Куклин Д.Н., 2024.